

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУҚУҚНИ
МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ

СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

мавзусидаги республика
илмий-амалий конференция
материаллари
Т У П Л А М И

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУҚУҚНИ
МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ**

**СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА СУНЪИЙ
ИНТЕЛЛЕКТНИ ЖОРИЙ ЭТИШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ**

мавзусидаги республика илмий-амалий
конференция материаллари
Т Ў П Л А М И

Тошкент-2025

Тўртинчидан, суд харажатларини камайтиришга имкон беради. Сунъий интеллектдан фойдаланиш орқали суд жараёнларини иқтисодий жиҳатдан тежамкор бўлишига эришилади. Суд ишларини юритишдаги автоматлаштириш жараёнлари инсон ресурсларига бўлган эҳтиёжни қисқартириши мумкин, бу эса суд тизими харажатларини сезиларли даражада камайтиради.

Бешинчидан, хавфсизлик ва махфийликни таъминлашга хизмат қилади. Сунъий интеллект маълумотларни шифрлаш ва ҳимоя қилиш тизимларини такомиллаштириш орқали суд ишлари билан боғлиқ маълумотларнинг махфийлигини таъминлашга ёрдам беради.

Шундай экан, хулоса қилиб айтиш мумкинки, суд ишларини юритишда сунъий интеллектни қўллаш судлар фаолиятида умумий самарадорликни ошириш, адолатни таъминлаш ва инсон омили таъсирини камайтириш учун муҳим қадам ҳисобланади.

ШАЙЗАКОВ ШОДИЁР ИБРАГИМОВИЧ

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
Илмий марказ бошлиғи, PhD, доцент,
мустақил изланувчи

ФУҚАРОЛИК СУД ҲУЖЖАТЛАРИНИ ЮҚОРИ ИНСТАНЦИЯДА ҚАЙТА КЎРИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ИМКОНИАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ: ҚИЁСИЙ ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ

Ўзбекистонда фуқаролик суд ҳужжатларини юритишда сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш масаласи ҳозирги кунда жадал ривожлантиришни талаб этилаётган соҳалардан бири саналади. Ахборот технологияларнинг ривожланиши тобора юридик фаолиятга, хусусан, суд иш юритиши соҳасига таъсир этиши табиий. Чунки, адолатли судловни амалга ошириш самарадорлиги суд амалиётида янги ҳуқуқий технологияларни қўллаш имкониятларидан фойдаланишга бевосита боғлиқ. Суд фаолиятига сунъий интеллектни жорий этиш муаммолари суд иш юритишни такомиллаштириш воситаси сифатида нафақат МДҲ давлатлари, балки бутун дунёда бу соҳа фаол таҳлил қилинмоқда. Сунъий интеллектни судьянинг ёрдамчиси (ҳамкори) сифатида айрим судлов функцияларини бажаришга жалб этиш, судьяни бир хил характердаги ишлардан озод қилиш, унинг фаолияти устидан назоратни кучайтириш, ахборот-ҳужжат билан таъминлашни яхшилаш, суд иш юритиш жараёнида экспертизавий-таҳлилий, лингвистик ва ташкилий қўллаб-қувватлаш даражасини ошириш муҳим ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 17 февралдаги ПҚ-4996-сонли,

“Сунъий интеллект технологияларини қўллаш бўйича махсус режимни жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 26 августдаги ПҚ-5234-сонли, “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2024 йил 14 октябрдаги ПҚ-358-сонли Қарорларида юртимизда сунъий интеллект имкониятларини жадал ривожлантиришга алоҳида урғу берилган. Мазкур ҳужжатларга асосан, сунъий интеллект технологиялари ривожланишининг жорий ҳолати ва хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибаларини ҳисобга олган ҳолда мамлакатимизда сунъий интеллектни кенг қўллаш, жадал ривожлантириш мақсадлари, вазифалари ва устувор йўналишлари белгиланди.

Бевосита Ўзбекистонда суд тизимида сунъий интеллект (СИ) технологияларини интеграция қилиш янгича имкониятлар ва бир қатор муаммоларни келтириб чиқаради. СИ суд жараёнларини тезлаштириш, харажатларни қисқартириш ва адолатли қарор қабул қилиш имконини яратишда ёрдамчи вазифасини бажарувчи бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Фуқаролик ишларини юритишда сунъий интеллектни жорий этиш масаласи бугунги кунда ҳам ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда. Суд тизимини янада ривожлантиришнинг асосий вазифаларидан бири — судлов фаолиятининг сифатини, тезкорлигини ва самарадорлигини ошириш, суд ишларини юритишни янада такомиллаштиришдан иборатдир.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг (кейинги ўринларда ФПК деб аталади) 2-моддасида фуқароларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларини, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқлари ва манфаатларини, шунингдек корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жамоат бирлашмалари ва фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг (бундан буён матнда ташкилотлар деб юритилади) ҳуқуқлари ҳамда қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида фуқаролик ишларини тўғри, ўз вақтида кўриб чиқиш ва ҳал этиш;

қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлашга, демократияни, ижтимоий адолатни, фуқаролар ўртасида тинчлик ва миллий тотувликни таъминлашга кўмаклашиш;

қонунга ва судга нисбатан ҳурмат муносабатини шакллантириш каби фуқаролик суд ишларини юритиш вазифалари белгилаб қўйилган.¹

Фуқаролик судлари ишларини юритишга СИ имкониятларини кенг қўллаш масаласи олимлар ўртасида турли фикрлар шаклланишига олиб келмоқда.

¹ <https://lex.uz/docs/3517337>

Масалан, В.В.Момотов фикрига кўра, суд фаолиятига сунъий интеллектни жорий этиш орқали қуйидаги натижаларга эришиш мумкин: а) суд фаолиятининг самарадорлиги ва сифатини ошириш; б) фуқаролар, ташкилотлар ва давлат органларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда суд ҳимоясини кучайтириш; в) қонунчиликдаги ўзгаришларга қараб суд юкини олдиндан прогнозлаш тизимларини яратиш.¹

К.Ронсин, В.Лампос ва А.Метрепьер таъкидлашича, сунъий интеллектдан фойдаланиш нафақат давлат суд сиёсати билан шуғулланувчи шахслар учун, балки хусусий ҳуқуқ соҳасидаги мутахассислар учун ҳам жуда фойдали бўлиши мумкин. Уларга кўра, сунъий интеллект асосидаги воситаларнинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат: суддаги ноаниқликни бартараф этиш; узоқ ва мураккаб суд жараёнларидан узоқлашиш; жараённинг ошкоралиги ва прогнозлаш имконияти; прецедент ҳуқуқини ягоналаштириш.²

Д.А.Фурсовнинг таъкидлашича, “роботлаштириш — жамиятнинг суд фаолияти деб аталадиган сегментида илмий бошқарувни такомиллаштириш учун зарурдир. Бу вазифаларни ҳал қилиш орқали суд тизимини ҳам аналитик таҳлили, ҳам адолат мезонлари, ҳам суд органлари фаолиятининг очиқлиги бўйича янги босқичга олиб чиқиш мумкин”.³

П.М.Морхат эса сунъий интеллектдан фойдаланиш орқали аҳолининг адолатга етишидаги тўсиқларни камайтириш ва суд иш юритиш ҳамда ҳуқуқий амалиёт тизимини ислоҳ қилиш имкониятини алоҳида таъкидлайди.⁴

М.М.Мамасиддиқов эса сунъий интеллектни суд жараёнларида қўллаш, ўз навбатида, ҳуқуқий ҳужжатларни тез ва самарали таҳлил қилиш имконини беради, ҳужжатларнинг автоматик индексацияси ва қарорлар ёки қонунлар билан боғлиқ муҳокамаларни топишни осонлаштиради, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлашни анча тезлаштиради, худди шундай, хато қилиш эҳтимолини камайтиради. Сунъий интеллектнинг алоҳида эътиборга молик функционал хусусияти

¹ Момотов В. Искусственный интеллект в суде не будет нейтрален человеку // Электронное периодическое издание LEGAL.REPORT. URL: legal.report/viktor-momotov-iskusstvennyj-intellekt-v-sude-ne-budet-nejtralen-k-cheloveku/ (Қаралган вақти: 05.07.2025).

² European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). (2018) Prilozhenie I [Annex 1]. In: Evropeyskaya eticheskaya khartiya ob ispol'zovanii iskusstvennogo intellekta v sudebnykh sistemakh i okruzhayushchikh ikh realiyakh [European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment]. Strasbourg: CEPEJ.

³ Fursov, D.A. (2020) Tsifrovye tekhnologii i sovremennoe pravosudie [Digital Technologies and Modern Justice]. In: Lazarev, V.V. (ed.) Pravo i zakon v programmirovannom obshchestve [Law and Statute in the Programmed Society]. Moscow: The Institute of Legislation and Comparative Law Under the Government of the Russian Federation.

⁴ Morkhat, P.M. (2018) Pravosub'ektnost' iskusstvennogo intellekta v sfere prava intellektual'noy sobstvennosti: grazhdansko-pravovye problemy [Legal personality of artificial intelligence in the field of intellectual property law: civil law problems]. Law Dr. Diss. Moscow.

ҳақида шуни қайд этадики, сунъий интеллект нафақат формат ёки функция, балки жараён бўлиб, маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш имкониятини яратади.¹

Бизнинг фикримизча ҳам фуқаролик суд ишларини юритишда айниқча, юқори суд инстанцияларида сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш адолатли қарор қабул қилишга кўмаклашиб, коррупция хавфини минимал даражага тушишига, суд ҳужжатларидаги ноаниқликларни аниқлаш ва бартараф этиш имкониятини яратади.

Албатта бу борада хорижий давлатларнинг бу соҳадаги тажрибасини ўрганиш юқоридаги Президент қарорида кўрсатилган вазифаларни маълум бир маънода бажарилишига хизмат қилади.

Хусусан, Хитойнинг Олий халқ суди 2022 йил декабрь оyi бошида “Суд соҳасида сунъий интеллектни тартибга солиш ва қўллашни кучайтириш тўғрисидаги фикрлар” ҳужжатини эълон қилди. Ушбу ҳужжатда сунъий интеллектни қўллашнинг умумий мақсадлари, принциплари, қамрови, тизими ҳамда давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари белгиланган. Шу орқали, барча халқ судлари амал қилиши лозим бўлган асосий мақсадлар — қонун устуворлигини таъминлаш ва суд адолатининг холислигини кафолатлаш орқали халқ адолатига эришиш ҳисобланади. Бу мақсадларга фақатгина сунъий интеллект суд жараёнларига янада чуқурроқ интеграция қилинсагина эришиш мумкин. Бу борада Хитойда “Интернет судлари”нинг яратилиши бўлди, ҳозирда Хитой ҳудудида уларнинг учтаси мавжуд бўлиб, уларнинг барчаси йирик савдо провинцияларида – Ханжо, Пекин ва Гуанчжоуда жойлашган (Huang-Chih, 2020; Rusakova, & Inshakova, 2021).²

Уларнинг ваколатига шаҳар судлари даражасидаги биринчи инстанция сифатида Интернет тармоғи билан боғлиқ фуқаролик ва маъмурий ишларни кўриб чиқиш киради. Жумладан, қуйидаги низолар:

- онлайн харид-сотув шартномалари, онлайн хизмат кўрсатиш шартномалари, шунингдек кичик молиявий қарзлар бўйича низолар;
- Интернет тармоғида муаллифлик ҳуқуқларини бузиш билан боғлиқ низолар;
- шахсий ҳуқуқ ва эркинликларнинг Интернетда бузилиши билан боғлиқ низолар;
- онлайн харид-сотув шартномалари бўйича маҳсулот ишлаб чиқарувчиларнинг жавобгарлигига оид низолар;
- Интернетда домен номлари бўйича юзага келган низолар;

¹ “Суд ишларини юритишда сунъий интеллект имкониятлари”, муаллиф ю.ф.д., профессор М.М.Мамасиддиқов. 2025, “Ҳуқуқ” интерфаол газетаси

² Русакова Е.П. Интегрирование «смарт» технологий в гражданское судопроизводство КНР. Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2021. Т. 25. № 3. С. 622—633

- Интернет тармоғини бошқариш муносабати билан келиб чиқадиган маъмурий низолар.

Дунёда суд тизимида сунъий интеллектни қўллаш учун турли технологиявий ечимлар мавжуд. Жумладан, Саудия Арабистони судларида ҳуқуқшунослар учун ишлаб чиқилган “TaSbeeb” ҳукми қўллаб-қувватлаш тизими араб ҳуқуқ тизимида қарорлар қабул қилиш жараёнини самарали ва аниқроқ қилиш сари муҳим қадам ҳисобланади.¹

Қозоғистондаги судларнинг электрон ахборот тизими бўлган “Torelik” эса сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиб, суд ишларини автоматик тарзда судьялар ўртасида тақсимлайди, бу эса суд раисларининг суд қарорлари қабул қилиниши билан боғлиқ ваколатларини чеклашга хизмат қилади.²

Хитойнинг “Mobile Micro Court” онлайн судлов платформаси эса суд тизимларини модернизация қилишни рағбатлантириш мақсадида сунъий интеллект технологияларидан тўлиқ фойдаланишга қаратилган.³

ROSS Intelligence – АҚШдаги кўплаб юридик фирмалар томонидан қўлланиладиган, “робот-ҳуқуқшунос” деб ҳам аталувчи ривожланган электрон миядир; KIRA, Ebrevia ва Lawgeex тизимлари эса реал вақтда таҳрирлаш воситалари орқали ҳуқуқшуносларга шартномага ҳамкасблари киритган ўзгартишларни кузатишда ёрдам беради.⁴

Бу борда Ўзбекистон суд тизимида, хусусан фуқаролик судларида ахборотлаштириш ва рақамлаштириш жараёнларига кенг эътибор қаратилиб, фуқаролик ишларини автоматлаштирилган ҳолатда судьялар ўртасида тақсимлаш масалаларига ҳам эътибор қаратилган.

Сунъий интеллект фуқаролик суд ишларини юритишда робот-судья, электрон судья ёрдамчиси сифатида судьяларнинг иш ҳажмини камайишига ҳамда баъзи фуқаролик суд ишларини юритишнинг турларини тезроқ ва осонроқ ҳал қилишга имкон беради. Шу маънода, М.Мамасиддиқов замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдланиш фуқаролик ишлари бўйича судлар фаолиятида электрон ҳужжатлар айланишини тезлаштиради, тегишли ахборотларни тўплаш,

¹ ALMUZAINI, Huda A.; AQIL M. Azmi. TaSbeeb: A judicial decision support system based on deep learning framework. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, vol. 35, n. 8, 101695, 2023. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2023.101695>

² NURKEY, Aisulu, YEDILKHAN, Didar; KOSHERBAYEVA, Aigul. Digitalisation of legislative decision-making processes in Kazakhstan on the base of "Torelik" information system". In *2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST)*. Nur-Sultan, 2022. Available from: <https://doi.org/10.1109/SIST54437.2022.9945742>.

³ WANG, Liyuan. Application of information technology in judicial field: The development model of online litigation in China. *Computer Law & Security Review*, vol. 52, 105936, 2024. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105936>; SHI, Jiahui. Artificial Intelligence, Algorithms and Sentencing in Chinese Criminal Justice: Problems and Solutions. *Criminal Law Forum*, vol. 33, n. 2, p. 121–148, 2022. Available from: <https://doi.org/10.1007/s10609-022-09437-5>.

⁴ DARSHAN, vol. Demystifying the role of artificial intelligence in legal practice (July 2019). *Nirma University Law Journal*, vol. 8, n. 2, 2019. Available from: <https://ssrn.com/abstract=3443000>.

ишлаш, тизимлаштиришни ва уларнинг сақланишини таъминлайди. Шу билан бирга, суд муҳокамаси иштирокчиларининг ахборот тизими орқали электрон шаклда хабардор қилиш ва уларга суд ҳужжатларини ҳамда бошқа хат-хабарларни юбориш имконини беради деб, тўғри таъкидлаган эдилар.¹

Бундан ташқари, Сингапур Олий суди охириги йилда суд иштирокчиларига генетив СИ (масалан, ChatGPT каби) ёрдамида ҳужжат тайёрлашга рухсат берувчи йўриқнома эълон қилди.² Суд тизимида жорий этилаётган платформалар орасида Harvey AI (Small Claims Tribunal – кичик даъво судларида) ва маҳаллий GPT-Legal модели бор. Harvey AI дан ҳуқуқий саволларга жавоб бериш, даъвонинг моҳиятини аниқлаш, ҳужжатларни тайёрлаш ва ҳатто даъво натижасини тахмин қилишда фойдаланилмоқда.³ GPT-Legal эса LawNet маълумотлар базасига ўргатилган ҳолда ҳуқуқий ҳужжатларни тезкор қисқартириш имконини беради (ҳужжатларнинг икки кунлик қайта ишини қарийб 10 дақиқага қисқартирди). Шунингдек, суд эксперти Абдулла Теннинг таъкидлашича, ИИ воситалари суд материалларини таҳлил қилиб, “ишнинг қисқача мазмуни” ни тайёрлаб бера олади ва ва ўз навбатида далилларни саралаб, уларни бирлаштириш орқали битта умумий хулоса ҳужжатига айлантириши мумкин.⁴ Бироқ, Сингапурда СИ натижаларини албатта инсон назорати ҳам текшириб беради, йўриқнома бунга эътибор қаратади ва “ИИ фақат асбобдир, сўнгги қарорни инсон қабул қилади” деган принципга таянади.

Юқоридаги фикр мулоҳазалардан келиб чиқиб, биз қуйидаги муаллифлик қарашларимизни илгари сурамиз:

биринчидан, фуқаролик процессуал ҳуқуқи дарслигининг махсус қисмига суд ҳужжатларини юқори инстанцияда қайта кўришда сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланишга оид алоҳида параграфлар киритиш, бу орқали фаннинг ушбу тармоғини ривожлантириш, унда юқори суд инстанцияларида сунъий интеллект тушунчаси, унинг имкониятларидан фойдаланиш, унинг ижобий ва салбий хусусиятларини ёритиш ҳамда фан дастурида уни акс эттириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз;

¹ Мамасиддиқов М.М. Фуқаролик процессида исботлаш воситаси сифатида электрон ҳужжатлар ва уларни қўллашнинг айрим масалалари // “Фуқаролик процессида ҳамда жиноят ишини тергов қилиш ва судда кўришда электрон далилларни олиш ва улардан фойдаланиш масалалари” мавзусидаги конференция материаллари тўплами. -Тошкент, ЮМОМ. 2016. -66 б.

² Anuradha Gandhi, Isha Sharma. Supreme Court’s Guidance on the Use of Generative AI Tools in Court Proceedings. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c4b5998e-bb95-4b3f-8ced-ddc3e44e31ac#:~:text=The%20Court%20does%20not%20prohibit,of%20conduct%20or%20practice%20directions>

³ <https://govinsider.asia/intl-en/article/four-ways-ai-is-shaking-up-singapores-legal-practice>

⁴ <https://insight.thomsonreuters.com/sea/legal/posts/ai-in-the-judiciary-a-singapore-courts-perspective#:~:text=AI%20tools%20can%20provide%20reasonably,is%20all%20about%2C%E2%80%9D%20he%20said>

иккинчидан, апелляция, кассация ва тафтиш тартибида ишни суд босқичига тайёрлаш жараёнида ахборот технология воситаларидан кенг фойдаланиш, “робот-судья” мақоми остида судья ёрдамчиларини жорий этиш, унда бир хил процесс босқичларини бажариш амалиётини жорий этиш;

учинчидан, юқори суд инстанцияларида ягона суд амалиётига эриши учун бир хил тоифадаги ишларни public.sud.uz сайтида алоҳида категорияларга ажратиш ва фойдаланувчилар учун қулайлик яратиш;

тўртинчидан, сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш орқали юқори судга мурожаат қилиш шакллари кенгайтириш.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, халқаро тажриба суд тизимида сунъий интеллектдан фақат инсон назорати остида фойдаланишни қўллаб қувватлайди. Сингапур ва Хитой мисолида СИ-асбоблари судьяларга иш юритишда ёрдамчи бўлиб хизмат қилмоқда. Шу жиҳатдан, Ўзбекистонда ҳам “инсон — суд қарорининг ҳал қилувчиси” тамойили асосида СИ воситаларини мазмун ва ташкилий бўйича қўллаш мақсадга мувофиқ. Бунда инсоннинг ҳуқуқий қарашлари, Конституция ва халқаро стандартлар жамият манфаатларини ҳимоя қилишга катта эътибор қаратиш керак. ИИ моделларини танлашда очиқ маълумотлар базаси яратиш, миллий қонунчиликка мувофиқлигини таъминлаш лозим бўлади.

МУСТАФАЕВ ШУҲРАТ БЎРИЕВИЧ

Ўзбекистон Республикаси

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
бошлиғи ўринбосари в.б., ю.ф.н.

ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССИДА НИЗОЛАРНИ САМАРАЛИ ҲАЛ ҚИЛИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ИСТИҚБОЛЛАРИ: ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ МИСОЛИДА

***Аннотация:** Мазкур мақолада фуқаролик процессида низоларни самарали ҳал қилишда сунъий интеллект (СИ) технологияларининг истиқболлари таҳлил қилинади. АҚШ, Хитой, Индонезия, Сингапур, Канада, Европа давлатлари ва Эстония тажрибаси мисолида СИ технологияларининг суд жараёнларига таъсири кўриб чиқилади. СИ имкониятлари орқали суд тизимининг самарадорлиги, шаффофлиги ва тезкорлиги оширилиши мумкинлиги ёритилади. Шунингдек, Ўзбекистон учун ушбу технологияни жорий этиш истиқболлари, унинг фойдали ва зарарли жиҳатлари, ҳамда қонунчилик ва инфратузилма нуқтаи назаридан амалга ошириш чоралари таҳлил қилинади.*

***Калит сўзлар:** фуқаролик процесси, сунъий интеллект, суд тизими, рақамли технологиялар, низоларни ҳал қилиш, ҳуқуқий технологиялар, хорижий тажриба, Ўзбекистон, инновацион суд жараёнлари.*

***Аннотация:** В данной статье анализируются перспективы использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для эффективного разрешения гражданско-правовых споров. Рассматривается опыт США, Китая, Индонезии,*

МУНДАРИЖА

Коленко Е.В. Хуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида сунъий интеллект: хавфсизликни таъминлашда инновацион ёндашув.....	3-5
Исламов Б.Д. Ўзбекистонда суд ҳокимиятини шаклланишда судьялар ҳамжамияти: муаммо ва тақлифлар.....	5-12
Мамасиддиқов М.М. Суд ишларини юритишда сунъий интеллектни қўллаш зарурати: хорижий тажриба таҳлили.....	12-18
Шайзаков Ш.И. Фуқаролик суд ҳужжатларини юқори инстанцияда қайта кўришда сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш: қиёсий ҳуқуқий таҳлил.....	18-24
Мустафаев Ш.Б. Фуқаролик процессида низоларни самарали ҳал қилишда сунъий интеллект истиқболлари: хориж тажрибаси мисолида.....	24-31
Мирсалихов М. ва Мирмахмудов З.И. Янги Ўзбекистонда маҳкумлар меҳнатининг ҳуқуқий муҳофазасига қаратилган ислохотлар.....	31-39
Баратов М.Х, Ҳакимов Р.Т, Акрамходжаев Б.Т. ЖСТда савдо музокаралари ва сунъий интеллектдан фойдаланиш.....	40-60
Назаров Ф.А. Сунъий интеллектдан фойдаланишни ҳуқуқий тартибга солиш бўйича миллий қадамлар.....	61-72
Биримкулова Г.У, Талкибаев А.Б, Каюмов Б.Э. Сравнительный анализ применения и роль искусственного интеллекта в образовательном процессе КНР, Казахстана и Узбекистана.....	73-87
Davletov O'M. Fuqarolik sud ishlarini yuritishni jadallashtirishda sun'iy intellekt zarurati va ahamiyati.....	87-92
Садиков Х.П. Судлар фаолиятига сунъий интеллектни жорий этишнинг ташкилий-ҳуқуқий масалалари.....	93-96
Атажанов А. А. Суд тизимида сунъий интеллект: инновацион ёндашув ва ҳуқуқий тафаккурнинг янги босқичи.....	96-105
Ярашев Б.Р. Судларда сунъий интеллект: имкониятлар ва таҳдидлар.....	105-109
Дусманов С.А. Суд ишларини рақамлаштириш ва сунъий интеллект: Янги даврга қадам. Афзалликлар ва эҳтимолий таҳдидлар.....	110-116
Талкибаев А.Б, Каюмов Б.Э. К вопросу о зарубежном опыте государственной службы в США.....	117-128
Халиқулов К.Н. Халқаро шартнома: хорижий давлат суд қарорларини тан олиш ва ижро этишнинг ҳуқуқий асоси.....	129-134
Xudayberdieva G. A va Xabibullayev. A. L. Intellektual mulk huquqi va sun'iy intellekt: zamonaviy tahdidlar va huquqiy himoya mexanizmlari.....	134-138
Кудратов Б.Б. Ахборот тизими (технологиялари)дан фойдаланиб содир этилган фирибгарлик жиноятларини тергов қилишда рақамли далилларнинг ўрни ва уларни қонуний тартибда расмийлаштиришнинг процессуал жиҳатлари.....	138-145

Тўплам қуйидаги сайтга жойлаштирилган: Ўзбекистон Республикаси
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси сайти: www.proacademy.uz

**«СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИ ЖОРИЙ
ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ»**

мавзусидаги республика илмий амалий конференция материаллари
ТЎПЛАМИ

Muharrir M.Talipova
Musahhah N.Niyazova
Kompyuterda tayyorlovchi B.Haydarov

Bosishga ruxsat etildi: 03.09.2025-yil
Bichimi 60x84 ^{1/16}. «Times New Roman»
garniturada raqamli bosma usulda chop etildi.
Shartli bosma tabog'i 23,75. Nashr.h.t. 19.4
Adadi 50. Buyurtma № 23-08/132

«IMPRESS MEDIA» MChJ bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent shahri, Qushbegi ko'chasi, 6-uy.